

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ

М.Э.Хайдаров

доктор педагогических наук, профессор

Ташкентского государственного педагогического университета Низами.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894072>

Аннотация. Исходя из задач воспитания и обучения молодого поколения, исследование культуры поведения на основе традиций узбекского народа, изучение и популяризация опыта в этом направлении считается одной из актуальных научных задач.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, педагогическая проблема, молодежь, здоровье.

USING NATIONAL TRADITIONS OF THE UZBEK PEOPLE IN THE PROCESS OF EDUCATING STUDENTS

Abstract. Based on the tasks of educating and training the young generation, the study of the culture of behavior based on the traditions of the Uzbek people, the study and popularization of experience in this direction is considered one of the urgent scientific tasks.

Key words: healthy lifestyle, pedagogical problem, youth, health.

Relevance. В свете задач, стоящих перед воспитанием и обучением подрастающего поколения, одной из актуальных научных проблем выступает исследование воспитание культуры поведения на традициях узбекского народа, изучение и распространение опыта лучших достижений народной педагогики, разработка научных основ использования их в современном семейном воспитании.

Aim. У подрастающего поколения необходимо воспитывать высокие нравственные качества, и в первую очередь — культуру поведения детей. Определяющую роль в воспитании культуры поведения принадлежит семье, поскольку в ней с самого раннего возраста формируются черты характера человека, его отношением к труду, моральным, идейным и культурным ценностям. Поэтому главным условием воспитания на народных традициях является, прежде всего, существование непосредственной связи и преемственности между поколениями.

Methods. В процессе раскрытия темы использовались общепедагогические методы как логический, исторический, социологический, структурно-системный анализ и другие, также исторические методы как конкретно-исторический, историко-генетический,

историко-сравнительный, историко-типологический, историко-системный и другие. В том числе использовались педагогические исследовательские методы как наблюдение, работа с документами, анкета-опрос и сравнительный анализ.

Results. Проанализированы история, культура, традиции, устрое творчество, письменное наследие узбекского народа и их значение в процессе воспитание учащихся.

Conclusion. Разработаны рекомендации и выводы по выбранной теме.

Introduction

В процессе обновления и демократизации общества, в условиях приобретения республиками суверенитета, когда пересматривается история, осмысливается деятельность многих социальных институтов, возвращается многое забытое или запрещенное в духовной жизни народа, одной из актуальнейших проблем современности становится возрождение культурно-исторического наследия прошлого, одним из компонентов которого является народная педагогика с ее богатейшими прогрессивными традициями и опытом воспитания подрастающего поколения.

Социокультурные и духовные ценности народа, его традиции всегда играли важную роль в гражданском становлении человека, в формировании его нравственных и трудовых качеств, в социализации личности в целом. Поэтому так необходим «сегодня объективная оценка исторической роли этих феноменов, изучение воспитательного влияния различных общественных институтов. Знание, переработка и осмысление духовной педагогической культуры прошлого помогут успешному решению сложных проблем воспитания детей и молодежи в современных условиях. Без изучения и использования народной педагогики не может быть полноценного воспитания личности. В настоящее время актуальном становится единение традиций и опыта народной педагогики с методолого-теоретическими положениям педагогической науки в решении воспитательное задач, поставленных обществом. В этом плане нам представлялось важным сопоставить результаты влияния педагогических традиция и народного духовного наследия прошлого на все аспекты воспитания подрастающего поколения.

В свете задач, стоящих перед воспитанием и обучением подрастающего поколения, одной из актуальных научных проблем выступает исследование воспитание культуры поведения на традициях узбекского народа, изучение и распространение опыта лучших достижений народной педагогики, разработка научных основ использования их в современном семейном воспитании. Одним из главных принципов государственной политики в области образования является приоритет общечеловеческих и национальных культурных ценностей. У подрастающего поколения необходимо воспитывать высокие

нравственные качества, и в первую очередь — культуру поведения детей. Определяющую роль в воспитании культуры поведения принадлежит семье, поскольку в ней с самого раннего возраста формируются черты характера человека, его отношением к труду, моральным, идейным и культурным ценностям. Поэтому главным условием воспитания на народных традициях является, прежде всего, существование непосредственной связи и преемственности между поколениями. Связь с жизнью нескольких поколений придают традициям большую прочность.

Materials and methods

В процессе раскрытия темы использовались общепедагогические методы как логический, исторический, социологический, структурно-системный анализ и другие, также исторические методы как конкретно-исторический, историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, историко-системный и другие. В том числе использовались педагогические исследовательские методы как наблюдение, работа с документами, анкета-опрос и сравнительный анализ.

Review and Discussion

Народная педагогика

Народная педагогика – составная и неотъемлемая часть общей духовной культуры народа. Слова великого русского педагога К. Д. Ушинского о том, что «воспитание существует в русском народе столько же веков, сколько существует сам народ», целиком относятся ко всем иным народам. Совместно с тем они предполагают, что народная педагогика появилась в глубочайшей древности, что она исторически предшествовала научной педагогике и влияла на ее ранние формы. Анализ истории старой педагогической мысли народов Средней Азии указывает, что первые социальные памятники педагогики возникли под прямым действием народной жизни, народной педагогической культуры. Справедливо утверждение историков педагогики С. Д. Бабишина и Б. Н. Шитюрова, что «древнерусские мыслители как представители официальной педагогики не могли не учесть богатейшего опыта воспитания, скопленного соотечественниками». От «Слова о законе и благодати» Илариона до «Молния Даниила Заточника» наблюдаются неизменные обращения к мудрости народной педагогической мысли. Эта взаимосвязь является важнейшей чертой произведений XI – XIII в.в. [6]

Исследователи древнерусской педагогической мысли убедительно проявили взаимовлияние и взаимообусловленность официальной и народной педагогики, которые дополняют и обогащают друг друга. Если в официальной педагогике постоянно ощущалось влияние церкви и идеологии господствующих классов, то народная педагогика, хотя и в

известной мере подвергалась этим влияниям, в целом выражала думы и чаяния народа, его представление и воспитание и обучении юного поколения.

Культура узбекского народа

Узбеки — тюркоязычный народ. Самая многочисленная нация в Центральной Азии, являются основным и коренным населением Узбекистана, достаточно большие группы узбеков живут в северном Афганистане, северо-западном, северном, западном Таджикистане, южном Казахстане, южном Кыргызстане, северной и восточной Туркмении.

Значительные группы узбекских трудовых, экономических мигрантов имеются в России, США, Турции, Украине, странах ЕС. Верующие мусульмане — сунниты. Узбеки традиционно заняты земледелием и торговлей. Более 48% населения Узбекистана проживает в сельской местности.

Народные танцы

Культура Узбекского народа одна из самых ярких и самобытных культур Востока.

Это неподражаемая народная музыка, танцы и живопись, неповторимая национальная кухня и одежда. Узбекское народное музыкальное творчество характеризуется многогранностью тематики и разнообразием жанров. Песни и инструментальные пьесы в соответствии с их функциями и формами бытования можно разделить на две группы: исполняемые в определенное время и при определенных обстоятельствах и исполняемые в любое время. К первой группе относятся песни, связанные с обрядами, трудовыми процессами, различными церемониями, театрализованными зрелищными представлениями, играми. Национальный узбекский танец необычайно выразителен. Он олицетворяет собой всю красоту узбекской нации.

Главные отличия узбекского танца от других танцев народов Востока — это, во-первых, акцент на сложные и выразительные движение рук, а во-вторых — богатая мимика.

Различают два вида узбекского танца — традиционный классический танец и народный (фольклорный) танец. Классический традиционный узбекский танец-это искусство, которое культивируется в особых танцевальных школах, а затем демонстрируется на большой сцене. Можно выделить три школы узбекского танца: ферганскую, бухарскую и хорезмскую. Танцы ферганской группы отличают мягкость, плавность и выразительность движений, лёгкий скользящий шаг, оригинальные движения на месте и по кругу. Бухарский танец также отличает резкость движений, откиннутые плечи и очень красивый золотошвейный костюм. Оригинальные и самобытные движения отличают хорезмский стиль (как и других мусульманских городах) [1].

Живопись

Развитие национальной живописи началось много веков тому назад. В 16–17 веках в столичной Бухаре, и некоторых иных городских центрах значительных успехов добилось искусство рукописи и переплётного дела. Художественное оформление манускрипта включало изысканную каллиграфию, выполнение водяными красками тонких орнаментов на полях. В Самарканде и Бухаре достигла расцвета среднеазиатская школа миниатюры.

Кустарное производство развивалось в Узбекистане из века в век, оставляя уникальные изделия. В XX веке в связи прогрессом в социально-экономической сфере, кустарный промысел постепенно стал уходить на второй план после индустриального производства. Керамика, производство глиняной посуды Средней Азии было одним из наиболее развитых сфер производства. Наиболее распространенные формы керамики были поливная и сухая керамика, которые имели свои местные особенности. Сохранились наиболее большие центры производства глиняной посуды, как Риштан, Гиждуван, Самаркандский Гурумсарай, Ургут, Шахрисабз, и Ташкент. Гравюра, современные мастера, работающие с латуной и медью, изготавливают высококачественные гравированные изделия из этих металлов. Выдающимися мастерами этого дела являются мастера Бухары, которых отличает тонкость и богатство создаваемых образов. Высокого развития достигли, традиционные виды народного искусства (вышивка, гончарство, чеканка и гравировка медной посуды, резьба и роспись по дереву и ганчу, резьба по камню и др.), сохранившие свою самобытность в отдельных историко-культурных областях (Хорезм, Фергана и др.).

Народное творчество

Процветает устное народное творчество (эпос, дастаны, разнообразные песни и сказки). Популярны народные театр и цирк — выступления острословов, кукольников, канатоходцев.

Определенные возможности для воспитания культуры поведения детей на традициях содержит в себе устное народное творчество. Воспитание родителями детей на народной мудрости, поговорках, пословицах подкрепляют их жизненный опыт, служат стимулом к проявлению взаимоуважения к традициям. На поговорках, пословицах, изречениях училось и воспитывалось не одно поколение людей, более того, некоторые пословицы стали девизом в жизни великих людей. Народные афоризмы не просто выражают ту или иную воспитательную идею, они созданы, отшлифованы, имеют как бы определенную воспитательную задачу, дидактические цели, диктуемые педагогической интуицией народа, принципом целесообразности. Прежде всего, афоризмы предельно сжаты, лаконичны, малословны, назидательны, легко запоминаются и служат молодежи

девизом в жизни: «Конец терпения — золото», «Доброе слово слаще меда», «Дом с детьми — смех, кутерьма, без детей дом, что тюрьма», «Сын и дочь, что твои глаза во лбу», «Ум — с годами, воспитанность — с детства».

Традиции в процесса воспитание детей

В настоящее время воспитание детей на общечеловеческих ценностях приобретает особую глубину и значимость, так как формирует сознание личности, облегчает приобщение к ним новых участников. Интерес к народным традициям продиктован потребностью извлечь уроки воспитания из прошлого. Вот почему в нашей республике содержанию и процессу формирования культуры поведения на народных традициях уделяется особое внимание. Традиции воспитания культуры поведения детей в семье берут свет начало с незапамятных времен. Жизненные потребности, необходимость подготовки трудовой, боевой, совершенной в нравственно-волевом отношении сменя требовали, чтобы люди постоянно заботились о передаче своего жизненного опыта младшему поколению, выработке у детей необходимых навыков и привычек культурного поведения. Изучение значения традиций показывает, что они являются частью исторически сложившейся культуры того или иного народа. Традиции затрагивают вопросы взаимоотношения людей, отношения человека к другому человеку, к обществу, к семье, ко всему тому, что составляет общественную и личную жизнь народа. Традиция — это бесценный клад народного наследия. Многие поколения хранят ее, обогащают, передают молодому поколению. И когда эта связь прерывается, поколение оказывается оторванным от национальной культуры. У узбекского народа существует особый взгляд на значение семьи как компонента системы национального воспитания в формировании духовно-нравственной личности ребёнка.

Семья

Поведение и взаимоотношения членов семьи, их внутренняя культура оказывают определенное педагогическое влияние на привитие детям этических навыков. То есть, взрослые в данном случае родители, родственники выполняют функции народных педагогов, а семья становится центром воспитания. Издревле узбекский народ считает семью священной обителью и ценит ее. Ибо самые чистые и непорочные чувства, первые жизненные понятия и представления формируются в первую очередь на лоне семьи [5]. Эти мудрые слова отражают любовь к семье, бессмертные традиции и обычаи узбекского народа. Родители являются первыми воспитателями, их воздействие на формирование культуры поведения их детей огромно. Самые ранние впечатления ребенка связаны с родителями. Они влияют на детей своим поведением, словами. И если в семье нет

взаимопонимания, взаимоуважения — добра не жди. Некоторые родители с самого раннего детства стараются добиться привития детям элементарных навыков вежливости, так как такой возраст является наиболее благоприятным. Не случайно в народе говорят, что надо воспитывать ребенка, пока он помещается поперек лавки. А между тем культура поведения и то, что нередко называют «правилами хорошего тона», — это всесторонняя и богатая область взаимоотношений детей с другими детьми, включающая в себе культуру общения, культуру удовлетворения потребностей, культуру внешнего вида. Прекрасно по этому поводу сказал А. П. Чехов: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Культура поведения является важнейшим социально необходимым и ценным качеством человека, от которого зависит микроклимат семьи, коллектива, самочувствие, настроение и даже здоровье ребенка. Первоначальные знания норм и правил поведения в домашней обстановке, на улице, в общении со старшими, со сверстниками ребенок получает в семье благодаря вербальным (словесным) методам и личному примеру родителей. Самый младший обслуживает старший, прикладывает руку к сердцу, называет старших «ака» — старший брат, или «опа» — старшая сестра. Он проявляет постоянную готовность к выполнению поручений словами «хуп булади» (дословно — будет сделано), последним берет плов с блюда. Старшие же начинают и кончают есть первыми, чтобы молодым досталось больше пищи, так как молодой организм постоянно растет, нуждается в усиленном питании. Младший обычно делает то, что говорит старший, но старший отвечает за младшего, не позволяя делать плохое. Младший должен во всем уступать старшему. Сила этой традиции в том, что она побуждает самих воспитанников к самовоспитанию. Правила житейского поведения для всех детей требуют, чтобы они здоровались со старшими первыми, не утомляли их бесконечными вопросами, не садились прежде, чем займут места старшие, не входили в дом впереди старших, и наоборот, требовали открыть дверь и придерживать ее, пока войдут старшие или гости. Только при соблюдении этих правил, дети считались воспитанными.

Гостеприимство

Основными особенностями характера узбекской семьи является гостеприимство.

Направляясь в гости, желательно захватить с собой сувениры или сладости для детей хозяина. За руку здороваются обычно только с мужчинами. С женщинами и лицами, сидящими в отдалении, здороваются, прикладывая правую руку к сердцу и сопровождая этот жест легким наклоном головы. Во время рукопожатия традиционно интересуются здоровьем, состоянием дел на работе и дома. В сельской местности в случае прихода гостя женщины обычно не садятся за один стол с мужчинами, чтобы не мешать их беседе. Не

принято восхищаться красотой женщин и обращать на них пристальное внимание. При входе в жилое помещение снимается обувь. Необходимо занимать место, которое указывает хозяин. Причем, чем дальше оно от входа, тем оно почетнее. С древности и до наших дней у народов Средней Азии священна традиция — «пригреть сироту, поделиться с неимущим». И когда человек, у которого на иждивении родные дети (как правило, узбекские семьи отличаются многодетностью, особенно в сельской местности) приводит в дом не родного не только по крови, но и по вере — он совершает акт великодушия, корни которого кроются именно в народных традициях. Или такая, например, традиция как уважение к хлебу. Если в узбекской семье ребенок уронит кусок хлеба, взрослые обязательно поднимут его, сначала поднесут к губам, поцелуют, а потом приложат к глазам и положат на чистое место. В народе утверждается — кто не уважает хлеб, тот ослепнет. В данной традиции проявляется чувство любви к своей земле, к ее плодам и результатам труда присущее каждому народу [2].

Традиции в педагогике

Дехлеви, Хайяма, Навои, Фараби, Саади и остальных просветителей указывает, что их идеи о воспитании в частности тесновато перекликается с идеями и мыслями, выраженными в монументах народной педагогики : в поговорках, пословицах, притчах, преданиях. Более того некие предания люд конкретно связывает с поступками, жизнью и деятельностью великих людей.

Эти учёные выражали идеи гуманизма, подчёркивали необходимость привития молодому поколению больших нравственных свойств, воспитания их в духе любви к труду, уважения к старшим, дружбы и товарищества, правдивости и честности. Прогрессивные демократические идеи великих ученых и поэтов перекликаются по форме и содержанию с идеями народной мудрости, поэтому они оказывали огромное влияние на формирование педагогической культуры народов Средней Азии, сохраняя свою актуальность и до наших дней.

Народная мудрость о воспитании является выражением многовековой педагогической культуры и опыта домашнего воспитания народа. В сложных взаимоотношениях с официальной педагогической доктриной народное воззрение пробивало себе дорогу, выражая мысли и чаяния народа об обучении и воспитании детей – самого драгоценного собственного достояния. На путях исторического развития люд преодолел косность ложных представлений и понятий о воспитании. Базы народных воззрений на воспитание и обучение соединены своим происхождением не религии, не магии, не ритуалу, а трудовой производственной деятельности и житейской практике

самого народа. Если сделать сопоставительный анализ творчества великих мыслителей и народного взора на воспитание, то можно узреть полное их единство, в большей степени в виде просто запоминающихся афоризмов. Образное слово, выполняя, с одной стороны, изобразительно-выразительную, с другой – информационно-коммуникативную функцию, служила в известной мере связывающим звеном меж назиданиями мыслителей и богатейшими афоризмами народа.

Прогрессивные демократические идеи великих ученых и поэтов, таких как Авиценна, Бируни, Джамии, Хорезми, Навои, Фараби, Хайяма перекликаются по форме и содержанию с идеями народной мудрости. Поэтому они оказывали большое влияние на формирование педагогической культуры народов Средней Азии, сохраняя свою актуальность и до наших дней. Эти учёные выражали идеи гуманизма, подчёркивали необходимость привития молодому поколению высоких нравственных качеств, воспитания их в духе любви к труду, уважения к старшим, дружбы и товарищества, правдивости и честности. Известные узбекские педагоги А.Авлони, С.Айни в своей педагогической деятельности пристальное внимание уделяли гуманизму, дружбе любви к труду. Особое значение в деле обучения и воспитания они придавали учителю, его знаниям, моральному и культурному облику, Они широко воспевали в своих произведениях братство, взаимопомощь, взаимоуважение народов как высоконравственное качество людей [4].

Общество

В нашем обществе с давних времен существует прекрасный народный обычай: когда человек или семья нуждаются в помощи, то на помощь им приходят все: друзья, родные, соседи, знакомые. В дальнейшем этот человек придет на помощь тому, кто в ней будет нуждаться. Имя этому прекрасному обычаю — хашар. Его главный принцип — взаимовыручка и взаимопомощь — можно выразить мудрой пословицей: «Один за всех, все — за одного». Хашар проводится на общественных началах. Применение метода хашара в сооружении жилищ и культурно-бытовых объектов — замечательное явление, обогатившее лучшие традиции взаимопомощи многих народов среднеазиатского региона. Методом хашара созданы крупные объекты, ирригационные комплексы и энергосистемы, как Фархадская ГЭС, Кайракумская ГЭС, Большой Ферганский канал. Разрушенный после землетрясения 1966 года Ташкент за короткое время был поднят из руин благодаря дружбе и сотрудничеству разных народов.

Нормы и правила культуры поведения

Нормы и правила культуры поведения вырабатывались веками и тысячелетиями как необходимые условия воспитания этноса. Нравственные нормы поведения были

сформулированы в священных книгах «Коран» и «Хадисы». В них одобрялись либо осуждались такие категории нравственности, как обязанность, дозволение, осуждение, запрет, благодаря чему оказывались то или иное воздействие на уровень развития культуры той или иной личности. Поэтому использование священных книг в процессе воспитания имеет огромное значение в формировании воспитанности. Таким образом, Хадисы, Коран проповедуют приобщение народного сознания к правовым, нравственным, политическим и другим нормам повседневной жизни путем различного рода назиданий, наставлений и советов.

Использование материалов народной педагогики

С приобретением Республикой Узбекистан национальной независимости возникла необходимость совершенствования системы образования, обусловившая утверждение Национальной программы по подготовке кадров, соответствующей положениям Закона Республики Узбекистан «Об образовании», опирающийся на «национальную историю, народные традиции и обычаи, сохранение и обогащение культуры народов Узбекистана, признание образования важнейшим инструментом национального развития» отвечающий требованиям «высокой духовности и нравственности» [3].

В связи с этим, с особой остротой встает вопрос «усиления роли духовного и нравственного воспитания, возвращения к своим корням, повышению политического самосознания и правовой культуры подрастающего поколения» [3]. В решении данной проблемы важная роль принадлежит историко-педагогической науке, предназначение которой состоит в изучении вопроса воспитания подрастающего поколения во всех периодах развития общества, ставящая в каждом периоде своего развития перед семьей, школой и другими воспитательными учреждениями все новые и новые задачи.

Следовательно, изучение педагогической мысли узбекского народа в разные периоды исторического развития и его великих представителей даёт возможность учитывать национальные особенности народа в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения.

В этой связи, изучение вопросов развития педагогической мысли на территории нынешнего Узбекистана, играет немаловажное значение в воспитании подрастающего поколения, ибо «мы обязаны помочь, создать условия, чтобы наши юноши и девушки смогли овладеть всей суммой знаний, необходимых образованному человеку, впитать в себя культурные, нравственные, этические и духовные ценности, которые позволят им быстро и безболезненно адаптироваться к новым условиям, быть активными участниками построения своего обновленного государства, процесса реформирования» [3].

Необходимым условием в решении данной задачи является улучшение подготовки учителей. Это требует от педагогических учебных заведений обучать и воспитывать учителей, обладающих организаторскими способностями, педагогическим мастерством и навыками воспитания подрастающего поколения. Одним из направлений ее совершенствования является улучшение преподавания педагогических дисциплин. Как показывает опыт значительные возможности для совершенствования преподавания педагогической теории, представляет использование в нем материалов народной педагогики. Однако преподаватели на сегодня не вооружены научно обоснованными рекомендациями в этой области. Потребности же в таких рекомендациях ощущаются весьма остро. Дело в том, что личность учащегося формируется под воздействием не только специальной воспитательной работы; но и окружающей их микросреды, ее традиций, обычаев, нравов. Усиление воспитательного влияния на подрастающее поколение предполагает целенаправленное использование микросреды в формировании личности учащихся. Решить эту задачу нельзя без хорошего знания учителями народной педагогики; ее идей и представлений; приемов методов и средств [3].

Каждая традиция выступает своеобразным образцом или средством, или приемом, или методом воспитания. Как показывает опыт, значение народной педагогики и как определенного этапа развития человеческого познания в области воспитания и как сегодня действующий фактор формирования личности, и как тот богатейший источник, из которого сегодняшняя педагогическая теория и практика могут и должны черпать знания о воспитании.

Conclusion

Узбекский народ разрабатывал и постепенно накапливал в своем многовековом опыте своеобразные удивительные методы, приемы и средства воспитания молодого поколения своего времени. Эти правила, методы, приемы, средства народного воспитания прошли испытание временем, массовой практикой, втачиваясь и обогащаясь, они берутся на вооружение каждым поколением народа и не потеряли своей ценности до сих пор. К ним в узбекской педагогике относятся объяснение, формирование, привычки путем обучения, тренировки, ежедневный режим жизни, пример - образец, совет; назидание, приказание, убеждение, просьба, упрашивание, высказывание пожелания, одобрение, похвала, благодарность, пожелание доброго, пожелание счастливого пути, запрещение,- укор, осуждение, наказание, просьба - извинение, умение осуждать смехом, пристыдить заставить признать свою вину, принять клятву и т.д.

Идея всестороннего развития личности выдвигается в качестве одной из центральных, ведущих и при изучении дидактики.

На всех этапах рассмотрении всех аспектов всестороннего развития личности школьников педагоги постоянно стремились опереться и на народную педагогику, использовать имеющиеся в ней факты, сведения, другие материалы. В ходе учебной работы по педагогике педагоги систематически раскрывают перед студентами, что с самых древних времен народ был кровно заинтересован в здоровом и всестороннем развитии молодого поколения, и именно это стояло в центре его разнообразной воспитательной деятельности.

Используя материалы народной педагогики при рассмотрении проблем всестороннего развития учащегося, на основе анализа соотношения научной или профессиональной и народной педагогики, состоящий в том, что при рассмотрении тех или иных вопросов обучения и воспитания центральное место должны занимать положения научной педагогики, а материалы народной педагогики должны быть подчинены изложению и анализу ведущих идей педагогической науки: тех или иных ее разделов.

REFERENCES

1. Kazakova, D.G. Peculiarities of Uzbek culture / D.G. Kazakova. - Text: direct // Young scientist. - 2016. - No. 9 (113). - S. 1228-1230. - URL: <https://moluch.ru/archive/113/29280/>.
2. Safiyazova, D. Zh. The influence of folk traditions on the upbringing of a culture of children's behavior in an Uzbek family / D. Zh. Safiyazova. - Text: direct // Young scientist. - 2013. - No. 11 (58). - S. 643-645. - URL: <https://moluch.ru/archive/58/8121/>.
3. Salaeva Mukhabbat S. Pedagogical Conditions of Using the Materials of the Uzbek National Pedagogics in the Pedagogical Course Studying. Eastern European Scientific Journal. 2016. pp. No.6, 163-168. DOI 10.12851/EESJ201606C07ART07.
4. Aini S. Memories. - M. - L.: 1960. - pp. 64–65.
5. Karimov I.A. Uzbekistan is a state with a great future. - T.: Uzbekistan. 1992. p.22.
6. Firmal L.A. Folk pedagogy - Analysis of the heritage of Ibn Sina (Avicenna), Biruni, Jami, Khorezmi. <https://9219603113.com/narodnaya-pedagogika-analiz-naslediya-ibn-siny-avicenny-biruni-dzhami-horezmi/>.
7. Khaydarov, M. E. & Lukhmanov, D. B. (2020). People's Labor Traditions in The Process of Labor Preparation for Schoolchildren. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24 (09), 2405-2412. DOI: 10.37200 / IJPR / V24I9 / PR290272.

8. Dzhumaev M.I., Khaidarov, M. (2019). Strategic mechanism for improvement of a teacher's prestige in Uzbekistan. Education through life: Continuing education for sustainable development. Materials of the international scientific-practical conference, September 24 - 28, St. Petersburg pp. 385 - 389. Available to: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41097624>.
9. Khaydarov M.E., Rustamova N.R. (2020). Siddik Radjabov: Founder of Uzbek Pedagogy. International Journal of Research, 9 (6): 44-46. DOI: 16.10089.IJR.2020.VIXI6.285311.1365172.